

XLAMIDIYANING INSON SALOMATLIGIGA TA'SIRINI MIKROBIOLOGIK TAHLILLI VA DIOGNOSTIKASI

Azzamov Ulug'bek Azimovich

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti

Mikrobiologiya, virusologiya va immunologiya kafedrasi assistenti

Shodiyeva Dildora G'iyosovna

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti mikrobiologiya,

virusologiya va immunologiya kafedrasi assistenti

Muhammadiyeva Muxlisa Zokirovna

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti pediatriya fakulteti 2 kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada xlamidiyaning O'zbekiston sharoitida o'rganilib tahlil qilindi. Xlamidiya bilan kasallangan odamlardan namunalar olindi. Namunalar ferment immunoatsiya, hujayra kulturasi va nuklein kislota testi usulida olib borildi. Bu tekshiruvlarga ko'ra xlamidiya kasalligiga uchrashga beriluvchan ko'proq ayollar ekanligi ma'lum bo'ldi va erkaklarda ham surunkali holatlar aniqlandi. Tos a'zolarining yallig'lanish kasalligi, perigepatit, bepushtlik, ektopik homiladorlik, inklyuzion kon'yunktivit, reaktiv artrit kabi og'ir holatlarga olib kelishi mumkinligi aniqlandi.

Kalit so'zlar: Chlamydia pneumonia, morfologik, serovar, venerik, infektsiya, antibiotik, retikulyar, endotoksin, metabolik, uretran

Chlamydia - Chlamydiaceae oilasiga tegishli bo'lgan, Chlamydiales tartibiga tegishli kichik gramm-manfiy koloid parazit bakteriyalar hisoblanadi. Chlamydia trachomatis va Chlamydia pneumoniae odamlar uchun shartsiz patogen mikroorganizmlarga tegishli bo'lib, antropogen xlamidiyaning qo'zg'atuvchisi hisoblanadi. Patogen organizimga kirish (nafas olish yo'llari, genitouriya tizimi) turiga qarab, nafas olish va urogenital xlamidiya ajratiladi. Xlamidiyalar eukariotik hujayralarning majburiy parazitlari bo'lib, odamlarda, hayvonlarda va qushlarda turli kasalliklarni keltirib chiqaradi. Morfologik jihatdan ular kapsula va spora hosil qilmaydigan kichik harakatsiz grammanfiy bakteriyalar bilan ifodalanadi. Xlamidiyalar majburiy hujayra ichidagi parazitlar bo'lganligi sababli ular sun'iy oziq-ovqat muhitida o'smaydi. Xlamidiyaning hujayra devori tashqi va ichki membranadan iborat, boshqa bakteriyalarda ham peptidoglikan mavjud. Hujayra devorining qayishqoqlik funksiyasini tashqi membrana oqsillari bajaradi. Xlamidiya uch turdagi antigenlarga ega: o'ziga xos antigen (barcha turdagi xlamidiyalarda keng tarqalgan) - LPS; ma'lumotga xos antigen (xlamidiyaning barcha turlarida farqlanadi) - tashqi membranada joylashgan oqsilli tabiat; turiga xos (Chlamydia trachomatis

serovarlarida farqlanadi) - LPS, mikroorganizmning hujayra devorida ishlab chiqariladi; oqsil tabiatining variantga xos antigeni. A, B va C serovarlari traxoma, D, E, K, O, H, I, J, K (genial) serovarlari urogenital xlamidiya va uning asoratlari qo'zg'atuvchisi bo'lganligi uchun ko'z, serovar L - venerik limfogranulomatozning qo'zg'atuvchisi. Nafas olish xlamidiyasining qo'zg'atuvchisi Chlamydia pneumoniae 4 ta serovarga ega: TWAR, AR, RF, CWL. Chlamydia psittaci 13 ta serovarga ega. Yuqumli jarayonning birinchi bosqichida elektrostatik kuchlar ishtirokida sezgir hujayra plazmolemmasida elementar xlamidiya tanachalarining adsorbsiyasi sodir bo'ladi. Xlamidiyaning hujayra ichiga kiritilishi endositoz orqali sodir bo'ladi. Plazmolemmaning ET bilan adsorbsiyalangan uchastkalari fagotsitar vakuolalar hosil bo'lishi bilan sitoplazmaga kirib boradi. Ushbu bosqich 7-10 soat davom etadi. Keyinchalik 6-8 soat ichida yuqumli elementar tanalar metabolik faol yuqumli bo'lmagan, vegetativ, hujayra ichidagi shakllarga - RTga qayta tashkil etiladi, ular qayta-qayta bo'linadi. Mikrokoloniyalar bo'lgan bu hujayra ichidagi shakllar xlamidiya qo'shimchalari deb ataladi. Rivojlanishdan 18-24 soat ichida ular mezbon hujayra membranasidan hosil bo'lgan sitoplazmatik pufakchada joylashadi. Koloniya 100 dan 500 gacha retikulyar xlamidiya tanalarini o'z ichiga olishi mumkin. Keyingi bosqichda 36-42 soat ichida kamolot (oraliq jismlarning shakllanishi) va elementar jismlarga bo'linish orqali retikulyar jismlarning o'zgarishi sodir bo'ladi. Infektsiyalangan hujayrani yo'q qilish. Undan elementar jismlar paydo bo'ladi. Hujayradan tashqari elementar jismlar 40-72 soatdan keyin yangi hujayralariga kirib boradi va xlamidiya rivojlanishining yangi sikli boshlanadi.

Xlamidiyaning patogenlik omillari: Xlamidiyaning yopishqoq xususiyatlari hujayralar tashqi membranasining oqsillari tufayli yuzaga keladi, Ular ham antifagotsitik xususiyatlarga ega. Bundan tashqari, mikroob hujayralarida endotoksinlar mavjud va ekzotoksinlar ishlab chiqariladi. Endotoksinlar ko'p jihatdan LPS gramm-manfiy bakteriyalarga o'xshash LPS bilan ifodalanadi. Termolabil moddalar ekzotoksinlar bo'lib, ular hammasida mavjud bo'lib, tomir ichiga yuborilgandan keyin sichqonlarning o'limiga olib keladi. Xlamidiyada III turdagi sekretiya tizimining mavjudligi, bu orqali xlamidiya oqsillarini mezbon hujayraning sitoplazmasiga yuborish yuqumli jarayonning tarkibiy qismi sifatida sodir bo'ladi. Homilador ayolda genitoürinar tizimning gramm-manfiy Chlamydia trachomatis bakteriyalari bilan shikastlanishi natijasida paydo bo'lgan keng tarqalgan yuqumli kasallikning mavjudligi homiladorlik davrida xlamidiya deb tashxis qilinadi. Chlamydia kontakt orqali uzatiladi va ICD 10 da kodga ega - A55-A56.8, A70-A74.9 (pastki genitouriya yo'llarining xlamidiyasi - A 56.0-A56.2). Xlamidiya deyarli 70% hollarda yashirin xarakterga ega. Homilador ayollarda Chlamydia trachomatis faollashuvining birinchi belgilari tashqi jinsiy a'zolarning qichishi va siyish jarayonida achish bilan namoyon bo'ladi. Shuningdek, homiladorlik davrida

xlamidiya belgilari, vaginadan shilliq yiringli patologik oqindi sifatida qayd etilgan. Ko'pgina hollarda u uretraning devorlarining yallig'lanishi shaklida xlamidiya (xlamidiya uretriti).

Xlamidiya qinning shilliq qavati epiteliyasi hujayralariga ta'sir qilganda, u ham yallig'lanadi, keyin xlamidiya vaginit yoki kolpit tashxisi qo'yiladi. Chlamydial servitsit bilan yallig'lanish jarayoni servikal kanalda lokalize qilinadi va uning birinchi belgilari o'xshashdir. Qisqa vaqt o'tgach, bachadon bo'yni shilliq qavatida nekroz yoki granulomatoz bilan eroziyalangan yoki gipertrofiyalangan zonalar paydo bo'lishi mumkin. Infektsion yanada yuqori - bachadon bo'shlig'iga ko'tarilganda, shilliq qavatning shilliq qavati - endometriumning yallig'lanishi rivojlanishi mumkin. Chlamydial endometrit, bachadon bo'yni kanalidan ajralib chiqishga qo'shimcha ravishda, tana haroratining ko'tarilishi, umumiy zaiflik, qorinning pastki qismida va pastki orqa qismida og'riqlar bilan namoyon bo'ladi. Xuddi shu alomatlar xlamidiya bilan qo'zg'atilgan fallop naychalarining yallig'lanishi (salpingit) bilan ham kuzatiladi. Erkaklarda infektsiya ko'pincha uretrit sifatida namoyon bo'ladi, ayollarda esa ko'pincha endoservitsitni keltirib chiqaradi. Aseptomatik infektsiya erkaklarda taxminan 40-50% hollarda, ayollarda esa 70-80% hollarda uchraydi. Agar davolanmasa, ayollarda ko'tarilgan *C. trachomatis* jinsiy yo'llarining infektsiyasi vaqtinchalik endometritga va keyinchalik yallig'lanishga va bachadon naychalarining tiqilib qolishiga disfunktsiyasiga olib kelishi mumkin. Bu esa tos a'zolarining yallig'lanish kasalligi, ektopik homiladorlik va yoki bepushtlikka olib keladi. Xlamidiya infektsiyasining asosiy belgilari, klinik ko'rinishlari va asoratlari 1- jadvalda berilgan.

Bemorlar	Klinik belgilar	Klinik ko'rinishlar	Murakkabliklar
Ayollar	<ul style="list-style-type: none"> • Bachadon bo'yni va/yoki vaginal shilliq-yiringli oqmalar • Kontakt qon ketishi • Dizuriya • Qorinning pastki qismida og'riqlar • Notartib bo'lgan vaginal va/yoki qon bilan bo'yalgan bachadon bo'yni oqishi • Disparuniya 	<ul style="list-style-type: none"> • Servitsit • Uretrit • Proktit; faringit • asemptomatik infektsiya 	<ul style="list-style-type: none"> • Tos a'zolarining yallig'lanish kasalligi • Perigepatit • Bepushtlik • Ektopik homiladorlik • Inklyuzion kon'yunktivit • Reaktiv artrit

Erkaklar	<ul style="list-style-type: none"> • Uretradan shilliq yiringli oqindi • Dizuriya • Siydik chiqarish paytida og'riq • Skrotal og'riq 	<ul style="list-style-type: none"> • Uretrit • Proktit • Faringit • Proktokolit • Inguinal bubos • Aseptomatik infektsiya 	<ul style="list-style-type: none"> • Epididimo-orxit • Konyunktivit • Reaktiv artrit
Yangi tug'ilgan chaqaloq va chaqaloqlarda	<ul style="list-style-type: none"> • Konyunktivit • Hayotning dastlabki 6 oyida atipik pnevmoniya 	<ul style="list-style-type: none"> • Konyunktivit • Vulvovaginit • Otitis media • Hayotning birinchi 6 oyidagi pnevmoniya 	
Bolalar	<ul style="list-style-type: none"> • Uretradan (o'g'il bolalar) va vaginadan (qizlarda) shilliq-yiringli oqmalar • Dizuriya • Qorinning pastki qismida og'riqlar (o'g'il bolalar va qizlar) • To'g'ri ichakdagi og'riqlar va oqindi . 	<ul style="list-style-type: none"> • Uretrit • Vulvovaginit • Proktit • Faringit • Konyunktivit 	

1-Jadval

Nuklein kislotani kuchaytirishga asoslangan testlar (NAAT) uchun : tampon ishlab chiqaruvchi tomonidan taqdim etilgan transport vositasiga joylashtiriladi. Agar transport vositasi ishlab chiqaruvchi tomonidan taqdim etilmagan bo'lsa, 2SP muhiti (vankomitsin, gentamitsin va amfoterisin B kabi antibiotiklar bilan) ishlatilishi mumkin. Tampon kolba ichiga joylashtiriladi, trubaning chetiga sindiriladi va ichkarida qoldiriladi. Ixtisoslashgan transport vositasi mavjud bo'lmasa, quruq tamponlar bir xil darajada yaxshi ishlashi mumkin.

Namuna turidan	Yig'ish usullari	Izohlar
Erkak uretrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Namuna olish tamponini siydik yo'liga (1–2 sm) kiriting 	<ul style="list-style-type: none"> • Prepubertal bolalarda siydik yo'llaridan namuna olish tavsiya etilmaydi. Ekssudatlar faqat siydik yo'lidan kichik tampon bilan olinadi yoki

		DNK/RNKga asoslangan usullar bilan tekshirish uchun siydik olinadi.
Endoserviks	<ul style="list-style-type: none"> Katta paxta yostig'i yordamida vaginal oqindini olib tashlash uchun tashqi bachadon bo'yni o'zini yaxshilab tozalang 	<ul style="list-style-type: none"> Prepubertal yoshdagi qizlarda endoservikal namunalar olinmaydi. Agar bu yoshda xlamidiya infeksiyasiga shubha qilingan bo'lsa, namunalar vagina vestibulidan olinishi kerak, shuningdek siydik namunasi ham tekshirilishi kerak.
Ayol uretrasi	<ul style="list-style-type: none"> Agar oqindi ko'p bo'lsa, tashqi teshikni paxta sumkasi bilan tozalang Namuna olish tamponini siydik yo'liga (1–2 sm) kiriting Tamponni siydik yo'liga bir necha soniya aylantiring, so'ng uni chiqarib oling. 	<ul style="list-style-type: none"> Pubertatgacha bo'lgan bolalardan siydik yo'llari namunalarini olish tavsiya etilmaydi. Uretradan ekssudat kichik tamponlar yordamida tashqi teshikdan yig'iladi
angina (masalan, o'z-o'zidan namuna olish <u>*</u> , va prepubertal yoshdagi qizlarda)	<ul style="list-style-type: none"> Spektuladan foydalanmaslik kerak Namuna olish uchun tampon ehtiyotkorlik bilan vaginaga kiritiladi 	<ul style="list-style-type: none"> Homilador ayollar homiladorlikning istalgan vaqtida xlamidiyaga tekshirilishi mumkin. Namunalar uretra va endoservikal kanaldan olinadi. Tug'ilgan ayollarda namunalar uretradan, tug'ilgandan keyin 3-kuni esa endoservikal kanaldan olinadi. Ayollarda histerektomiyadan so'ng C. trachomatis uchun siydik yo'llari va qindan namunalar olinadi.
Konyunktiva	<ul style="list-style-type: none"> Pastki ko'z qovog'i tortiladi va tampon pastki palpebral kon'yunktiva yuzasi bo'ylab ko'zning o'rta burchagiga o'tkaziladi Agar yiringli oqmalar kuzatilsa, uni paxta sumkasi bilan olib tashlash kerak. 	<ul style="list-style-type: none"> Ba'zida protsedura og'riqli bo'ladi; shuning uchun lokal behushlikdan foydalanish mumkin
To'g'ri ichak	<ul style="list-style-type: none"> Namuna oluvchi 	<ul style="list-style-type: none"> Proktit belgilari bo'lmagan, ammo anal

	<p>tampon anal kanalga 2-3 sm kiritiladi va to'g'ri ichakning barcha devorlaridan ichkaridan tashqariga, so'ngra dumaloq harakatlar bilan material olinadi.</p>	<p>infektsiyaga shubha qilingan muntazam skriningda "ko'r" rektal tampon (proktoskopiya muhim emas) olinishi kerak</p> <p>. yarali joylarga va rektal tampon yordamida namuna olish joylariga yo'naltirish</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agar tamponda najas bilan ifloslanish kuzatilsa, uni tashlab, yangi tampon olish kerak. Proktoskop yordamida najas bilan ifloslanish xavfi kamayadi, chunki namunalar vizual nazorat ostida amalga oshiriladi.
Farenks	<ul style="list-style-type: none"> • Namuna oluvchi tampon orqa faringeal devor bo'ylab yumshoq tanglayning pastki chetidan yuqorida, shuningdek, bodomsimon yuzasi bo'ylab o'tkaziladi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Faringeal namunalar oro-genital aloqada bo'lgan yoki bunga shubha qilingan bemorlarda namuna olinishi kerak.

2-Jadval

Turli diagnostika usullaridan foydalangan holda namunani tashish va saqlash bo'yicha tavsiyalar.

3- Jadval

Sinov usuli	Shartlar	Izohlar
DIF	<ul style="list-style-type: none"> • DIF uchun namunalar, ideal holda, "yotoq yonida" tayyorlanishi va yig'ish kunida laboratoriyaga olib borilishi kerak • Agar kerak bo'lsa, namunalar sovuq aseton bilan 1-2 daqiqa davomida mahkamlanishi va keyinchalik + haroratda saqlanishi mumkin. 3 kun davomida $6 \pm 2 \text{ }^\circ \text{C}$, 1 oy davomida $-20 \text{ }^\circ \text{C}$ da 	<ul style="list-style-type: none"> • Biologik materialdan namuna olish va tashish qoidalariga rioya qilinmagan hollarda (masalan, singan slaydlar, bir-biriga yopishgan slaydlar yoki noto'g'ri etiketlangan, etarli epiteliya hujayralari yo'qligi) namunalar olib tashlanishi va klinisyenga tegishli tavsiyalar berilishi kerak.

Ferment immunoat siyasi (EIA)	<ul style="list-style-type: none"> Namunani tegishli transport vositasida yig'ish va tashish kerak 	<ul style="list-style-type: none"> Ishlab chiqaruvchining tavsiyalariga aniq amal qiling
Hujayra kulturasi	<ul style="list-style-type: none"> Namunalarni mos tashish muhitiga to'plang (masalan, 2SP, shu jumladan antibiotiklar), muzlatgichda $+6 \pm 2$ °C haroratda saqlang va 24 soat ichida muzlatgichli sumkada laboratoriyaga olib boring Sinov o'tkazish uchun yashovchan xlamidiyalarni talab qiladi va tashish paytida haroratning har qanday o'zgarishi natijani buzishi mumkin. ishonchli natija Laboratoriyada namunalar $+6 \pm 2$ °C da 24 soat davomida saqlanishi mumkin. Agar uzoqroq saqlash kerak bo'lsa, namunalar -70 °C da muzlatiladi 	<ul style="list-style-type: none"> Xlamidiyaning yashovchanligini saqlab qolish qiyin, shuning uchun tashish shartlariga, jumladan, sovuq zanjirni saqlashga qat'iy rioya qilish kerak Kelishilgan standartlar mavjud bo'lmaganda sifat nazoratini ta'minlash qiyin Uzoq muddatli saqlash -70 °C yoki quyida
Nuklein kislota testlari (NAAT)	<ul style="list-style-type: none"> Namunalar tashilishi va ishlab chiqaruvchi tomonidan taqdim etilgan muhitda saqlanishi mumkin, aks holda (ko'p sinovlar uchun) 2SPmedia (jumladan antibiotiklar) yoki quruq 21,22 Namunani laboratoriyaga tashish paytida namuna 6 ± 2 ° da saqlanishi kerak. C. Siydik namunalari 6 ± 2 °C haroratda 1 hafta davomida saqlanishi mumkin va muzlatgichga qo'yish shart emas. 	Ishlab chiqaruvchining tavsiyalariga aniq amal qiling

3-Jadval

Chlamydia trachomatis bilan bog'liq bo'lishi mumkin bo'lgan kasalliklar:

Tos a'zolarining yallig'lanish kasalligi (TAY). TAY - bu bachadon va fallop naychalarining infeksiyasi bo'lib, tos a'zolarida og'riqni va odamda isitmani keltirib

chiqaradi. Og'ir infeksiyalarda antibiotiklarni tomir ichiga yuborish uchun kasalxonaga yotqizish talab qilinadi. PID fallop naychalari, tuxumdonlar va bachadonga, shu jumladan serviksga zarar etkazishi mumkin.

Moyaklar yaqinidagi infeksiya (epididimit). Xlamidiya infeksiyasi har bir moyak (epididimis) yonida joylashgan o'ralgan naychani yallig'lanishi mumkin. Infeksiya natijasida isitma, skrotum og'rig' va shish paydo bo'lishi mumkin.

Prostata bezi infeksiyasi. Kamdan kam hollarda xlamidiya organizmi erkakning prostata beziga tarqalishi mumkin. Prostatit jinsiy aloqa paytida yoki undan keyin og'riq, isitma va titroq, og'riqli siyish va bel og'rig'iga olib kelishi mumkin.

Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda infeksiyalar. Xlamidiya infeksiyasi tug'ruq paytida vaginal kanaldan bolangizga o'tishi mumkin, bu pneumoniya yoki jiddiy ko'z infeksiyasini keltirib chiqarishi mumkin.

Ektopik homiladorlik. Bu urug'lantirilgan tuxum bachadondan tashqarida, odatda fallop naychasida o'sganda sodir bo'ladi. Hayot uchun xavfli asoratlarni oldini olish uchun homiladorlikni olib tashlash kerak, masalan, portlash naychasi. Xlamidiya infeksiyasi bu xavfni oshiradi.

Bepushtlik. Xlamidiya infeksiyalari, hatto hech qanday alomat yoki alomatlar bo'lmasa ham, bachadon naychalarida chandiq va obstruktsiyaga olib kelishi mumkin. Bu esa ayollarni bepushtlikka olib kelishi mumkin.

Reaktiv artrit. Chlamydia trachomatis bilan kasallangan odamlarda Reiter sindromi sifatida ham tanilgan reaktiv artrit rivojlanish xavfi yuqori. Bu holat odatda bo'g'imlarga, ko'zlarga va siydik yo'llariga ta'sir qiladi - siydik pufagidan tanangizdan tashqariga o'tadigan naycha.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. https://m.iliveok.com/health/chlamydia_112131i16097.html
2. Manba:https://meduniver.com/Medical/Microbiology/infekcii_xlamidii.html MedUniver
3. <https://cyberleninka.ru/article/n/hlamidiynye-infektsii-rotekayuschie-sporazheniem-respiratornogo-trakta>
4. Texas tibbiyot filliali universiteti. Nashiryotchi Galvestondagi Texas universiteti filliali, Galveston(TX) NLM keltirish Bekker Y. Chlamydia. Yilda: Baron C, Muxarrir. Tibbiy Mikrobiologiya 4-nashr 39-bob.
5. https://meduniver.com/Medical/Microbiology/infekcii_xlamidii.html
6. https://ru.wikipedia.org/wiki/Chlamydia_trachomatis
7. <https://helix.ru/kb/item/07-077>
8. <https://mbu.ru/publikaczii/240.html>
9. <https://www.lvrach.ru/2004/08/4531621>
10. <https://studfile.net/preview/5810873/page:9/>

11. Slater W, Sadler K, Cassell JA, Horner P, Low N: What can be gained from comprehensive disaggregate surveillance? The Avon Surveillance System for Sexually Transmitted Infections. *Sex Transm Infect* 2007, 83(5):411–415. 21. Lim MS, Bowring AL, Gold J, Aitken CK, Hellard ME: Trends in sexual behavior, testing, and knowledge in young people; 2006–2011. *Sex Transm Dis* 2012, 39(11):831–834.

12. Rissel CE, Richters J, Grulich AE, de Visser RO, Smith AM: Sex in Australia: first experiences of vaginal intercourse and oral sex among a representative sample of adults. *Aust New Zeal J Publ Health* 2003, 27(2):131–137.

13. Moller JK, Pedersen LN, Persson K: Comparison of the Abbott RealTime CT new formulation assay with two other commercial assays for detection of wild-type and new variant strains of *Chlamydia trachomatis*. *J Clin Microbiol* 2010, 48(2):440–443.

14. Moller JK, Pedersen LN, Persson K: Comparison of Gen-probe transcription-mediated amplification, Abbott PCR, and Roche PCR assays for detection of wild-type and mutant plasmid strains of *Chlamy*

